

DOI
УДК 334.7

*Платонова Е.Д., д.э.н.
заведующий кафедрой экономической теории и менеджмента
Московский педагогический государственный университет
РФ, г.Москва
Ли Хао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет
КНР, г.Москва*

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ “INTERNATIONAL FACTORS GROUP” В РАЗВИТИИ ФАКТОРИНГА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается вклад международной ассоциации «International Factors Group» в развитие факторинговых услуг в мировом масштабе. Авторами описаны основные аспекты интеграции ассоциаций, необходимые для расширения возможностей для компаний в области финансирования торговли в условиях неопределенности и турбулентности мировой экономики.

Ключевые слова: International Factors Group, факторинг, международная торговля, финансирование, экспорт, импорт.

*Platonova E.D., doctor of economics
Head of the Department of Economics theory and management
Moscow Pedagogical State University
RF, Moscow
Li Hao
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow*

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION “INTERNATIONAL FACTORS GROUP” IN THE DEVELOPMENT OF FACTORING IN THE WORLD ECONOMY

Abstract. This article examines the contribution of the international association «International Factors Group» to the development of factoring services on a global scale. The main aspects of association integration necessary to expand opportunities for companies in the field of trade finance in conditions of uncertainty and turbulence in the global economy are described by Authors.

Key words: International Factors Group, factoring, international trade, financing, export, import.

«Factors Chain International» (FCI) была основана в 1968 году как некоммерческая глобальная ассоциация. FCI является организацией, открытой для любой компании, предоставляющей факторинговые услуги или планирующей организовать факторинговую деятельность, а также для поставщиков услуг в отрасли²⁰⁵. Когда возник FCI, внутренний факторинг был доступен только в Северной Америке и только в нескольких европейских странах. Мировой товарный экспорт составлял менее 500 миллиардов долларов США в год, а в США объемы факторинга практически отсутствовали. В этот критический период 1960-х годов прошлого века в Европе были заложены основы создания глобальной факторинговой индустрии.

Первый этап развития FCI был направлен на создание надлежащей правовой инфраструктуры и продвижение отрасли. Концепция трансграничного факторинга все еще была новой и ограничивалась отсутствием географического охвата. Признавая потенциал международного факторинга, члены-основатели FCI осознали, что необходима некоммерческая ассоциация и отраслевой орган, во-первых, для внедрения факторинга в странах, где он еще не доступен, и, во-вторых, для разработки структуры международного факторинга, которая позволила бы факторинговым компаниям в стране экспортера и импортера тесно сотрудничать.

Вторая фаза роста FCI началась в середине 1970-х годов прошлого века и связан с именем Йеруна Конштамма, который был назначен генеральным секретарем в 1972 году и начал продвигать факторинг, распространяя его идеи по всему миру, в том числе в Восточной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и на двух крупнейших и наиболее густонаселенных рынках — Китае и Индии. Объем за этот период с 1972 по 1997 год вырос с менее чем 10 млрд Евро до примерно 600 млрд евро к 1997 году.

На втором этапе число членство FCI выросло с 25 до более, чем 140 членов, работающих в более чем 40 странах всего за 25-летний период.

Организация самостоятельно разработала Кодекс международного факторинга и систему ФАСТ, систему обмена телексными сообщениями до Интернета, предназначенную для поддержки роста трансграничного факторинга между членами. Кроме того, FCI начала разработку надежной образовательной платформы, которая помогла обучить тысячи студентов факторингу и финансированию дебиторской задолженности.

²⁰⁵ About us. URL: <https://fci.nl/en/about-fci>

Третья фаза развития организации началась с «азиатского гриппа», то есть с финансового кризиса, который начался в Юго-Восточной Азии, но быстро распространился и на другие страны мира. В то время на долю Азии приходилось менее 3% мировых объемов факторинга.

Начало нового тысячелетия также стало важным поворотным моментом для FCI. Период конца 1990-х годов прошлого века известен как начало революции в глобальной торговле открытыми счетами и подъема развивающихся рынков во главе с доминирующим Китаем. К 1997 году FCI насчитывала около 140 членов, но к 2017 году FCI увеличится почти до 400 членов. Объем этой отрасли составил около 600 миллиардов евро. Феноменальный рост факторинга был вызван 1) быстрым расширением бизнеса в Азии во главе с Китаем; 2) значительным ростом трансграничного факторинга (с менее 5% от общего объема в 1997 г. до более 22% в 2017 г.) и 3) быстрым расширением факторинга в Европе, вызванное переходом бизнеса от банков к преимущественно факторинговые дочерние банки. Частично это произошло из-за глобальной рецессии 2008-2009 годов, которая привела к переходу к более безопасным и надежным формам финансирования, включая благоприятный режим капитала, который BASEL предоставил коммерческим банкам, инвестирующим в финансирование дебиторской задолженности и факторинговые услуги.

Четвертый этап – это тот, на котором находится в настоящее время. В результате фантастического роста отрасли за последние два десятилетия были заложены семена для объединения двух крупнейших мировых факторинговых ассоциаций. В 2016 году две ключевые факторинговые ассоциации «Factors Chain International» (FCI) и «International Factors Group» (IFG) объединили свои знания и усилия, сформировав крупнейшее мировое объединение факторинговых компаний. В результате появилась ассоциация FCI, в которую в данный момент входят более 400 членов, охватив более, чем 90 стран мира. Транзакции участников составляют в среднем 50% мирового объема корреспондентского факторинга в мире²⁰⁶.

Альянс из этих двух ассоциаций сформировал площадку для развития факторинговых операций, позволяющая участникам взаимодействовать в мировом масштабе, давая возможность использовать широкий спектр услуг. В дополнение к этому, была создана особенная программа предоставления факторинговых услуг для промышленности, а также улучшено взаимодействие с банковской комиссией Международной торговой палаты, Всемирной торговой организацией, налажена коммуникация с банками развития различных стран. Ассоциация включили в свою работу новые операции, начав оказывать услуги обратного факторинга для своих членов, которые заинтересованы в развитии операций международной торговли. Организованный FCI, он объединяет 15 национальных и 1 международную

206 Facilitating Factoring and Receivables Finance.URL: <https://fci.nl/en/about-fci>

отраслевые ассоциации, действующие в ЕС. Ее члены представляют более 200 факторинговых компаний Европы.

Рисунок 1 – Территория стран-членов FCI

Индустрия факторинга и коммерческого финансирования играет ценную роль в экономике ЕС, и ассоциация работает над тем, чтобы участвовать в дебатах с регулируемыми органами и законодателями, чтобы убедиться, что они полностью осведомлены о преимуществах, которые может предложить эта отрасль.

Ассоциация стремится взаимодействовать с европейским правительством и законодателями для повышения доступности финансирования для бизнеса, уделяя особое внимание сообществу малого и среднего бизнеса. Чтобы показать свою полезность для малого и среднего бизнеса, созданное объединение выделяет ресурсы для продвижения своих услуг в развивающихся странах, указывая на свои многочисленные преимущества.

К ним относятся:

Для продавца

- Улучшение оборотного капитала.
- Получите доступ к финансированию на лучших условиях, повышая кредитоспособность покупателя.
- Сокращение трудоемкого администрирования кредита и затрат.
- Расширение оборота за счет гибких условий оплаты.
- Увеличение доходов за счет улучшения DSO.
- 100% кредитная защита от безнадежных долгов и неплатежеспособности клиентов.

- Лучший потенциал заимствования и возможность воспользоваться скидками поставщиков.

Для покупателя

- Улучшение оборотного капитала за счет более позднего погашения кредиторской задолженности.

- Возможность покупать товары на удобных условиях открытия счета.

- Расширение покупательной способности без использования существующих кредитных линий.

Для преодоления возникающих сложностей, международные ассоциации факторинговых компаний стремятся к объединению. FCI+ работает над сотрудничеством с международными организациями, такими, как Международная торговая палата (разработка универсальных правил факторинга), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Межамериканская инвестиционная корпорация (МКК) и другие. Ассоциация укрепила свое присутствие на международной арене, акцентируя внимание на растущих экономиках. FCI+ систематически организует семинары по факторингу в регионах, например, они проходили в Улан-Баторе (Монголии) и в Пекине (Китае). Созданная ассоциация представлена филиалами в Латинской Америке и Азии.

Вследствие возрастающего мирового товарооборота увеличивается спрос на факторинговые услуги, несмотря на то, что это может быть сопряжено с потенциальными рисками, возникающими в этом сегменте мировой экономики. При оценке будущего рынка факторинговых услуг можно вспомнить фразу Нильса Бора: «Предсказания делать очень трудно, особенно о будущем»²⁰⁷. Эта цитата приводится в исследованиях о возможности прогнозирования в условиях роста нестабильности и непредсказуемости экономического развития. Так, прекрасный пятилетний бизнес-план популярного банка Lehman Brothers был принят в июне 2008 г. - всего за 3 месяца возникновения мирового финансового кризиса – «азиатского гриппа» в мировой экономике. Однако ему не суждено было сбыться, а сам банк потерпел финансовый крах.

Безусловно, следует учитывать этот опыт при составлении прогнозов развития компаний. Принимая во внимание изменчивость в мировой экономике, некоторые последние события внесли дополнительную неизвестность в прогнозирование. Даже вне этих событий из-за снижения мировых темпов экономического роста сложность прогнозов усугубляется, в том числе, в связи с динамичными факторами: замедление экономики Китая; нестабильная экономическая обстановка в некоторых развитых странах, волатильность европейских банков, санкционная война коллективного Запада с Россией и Китаем и другие мировые вызовы.

207 Цит. По Орлова Г., Тарановская Е. Факторинговые операции в мировой экономике// Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 3. С.84

В результате этого, с учетом оценок Всемирного банка, МВФ и ОЭСР стоит отметить, что возникла тенденция неуверенного развития мировой экономики на ближайшее будущее, с учетом потенциального умеренного роста экономики в развитых странах и замедленного роста в странах третьего мира. Вместе с тем, по прогнозу МВФ, российская экономика в 2024 году вырастет на 3,2%, что полностью соответствует прогнозу роста по всему миру²⁰⁸.

Актуальность факторинговых услуг продолжает возрастать на фоне экономической неопределенности и прогнозируемого более, чем умеренного роста в различных экономиках мира. Российские финансовые институты проявляют повышенный интерес к международному факторингу, видя в нем перспективное направление для расширения коммерческой деятельности в условиях санкционного давления. И, конечно, факторинг особо важен в международных организациях, занимающихся торговлей.

Несмотря на санкции, можно отметить значительный объем операций внешней торговли в экономике России. Особенно в связи с «разворотом на Восток»: в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд дол. США²⁰⁹.

Соответственно, для компаний, занимающихся экспортном и импортом фактор материального обеспечения сделок на международном рынке становится актуальным. Экспортный факторинг открывает российским экспортерам пути к финансированию с отсроченным платежом, укрепляя их позиции на зарубежных рынках. Российские бизнесмены более активно пользуются беззалоговым финансированием экспорта и импорта, в частности международным факторингом, необходимым для организаций, ведущих внешнеторговую деятельность и использующих платеж несколькими партиями (рассрочку). Сейчас в факторном бизнесе используются экспортный и импортный виды. Факторинг экспорта позволяет российской компании-экспортеру достать финансирование для своих поставок получив отсрочку платежа перед покупателем из другой страны. Он работает по прямой экспортной или двухфакторной модели.

В результате использования прямой модели экспортер обращается к отечественной факторинговой компании (Экспорт-фактору), которая сотрудничает с импортером (покупателем) напрямую: она занимается оценкой финансового состояния импортера, управлением его дебиторской задолженностью и наблюдением за ней²¹⁰.

208 МВФ уравнил прогноз по росту ВВП России и мира.URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/04/2024/661e7d509a79475152673768>

209 Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд.URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/65a0d3e09a79477823d74f7d>

210 Проняева Л.И., Щеголев А.В., Давыдкин И.Г. Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства // Вестник Академии знаний. 2022. №6 (53). С. 369-375.

В двухфакторной модели участвуют компания, занимающаяся импортом и компания, занимающаяся экспортом. Поставщик обращается к фактору в своей стране с целью получения финансирования экспорта товаров импортеру в другой стране. Факторинговая фирма страны экспортера обращается к факторинговой фирме другой страны с просьбой предоставить данные о платежеспособности импортера и объем (лимит) возможного финансирования. При условии, что факторинговая компания страны импортера подтверждает платежеспособность покупателя, факторинговая фирма страны-экспортера финансирует Поставщика, в результате чего она получает денежные средства от самого импортера или от его факторинговой компании.

В качестве положительных сторон экспортного факторинга для отечественного экспортера рассмотрим следующие аспекты: наличие возможности расширить объем экспорта через использование отсрочки платежа; увеличение объема оборотных средств экспортера, поскольку финансирование по факторингу не нуждается в залоге и увеличивается с ростом продаж; не имеющий сроков и временных ограничений характер финансирования (регулярность обслуживания); защита от риска неплатежа; простота и легкость процедуры получения платежа в сравнении с аккредитивной формой расчетов; управление дебиторской задолженностью.

Импортный факторинг, в свою очередь, дает возможность российским импортерам приобретать товары с отсрочкой платежа, укрепляя доверие между торговыми партнерами.

Рассмотрим всю цепочку производимой сделки²¹¹. Фирма-импортер в России обращается к отечественной факторинговой компании (импорт-фактору) для подтверждения платежеспособности покупателя перед зарубежным поставщиком и факторинговой компанией в стране экспортера (экспорт- фактором). В другом случае, иностранный экспортер обращается к экспорт-фактору в своей стране, для того чтобы он согласно двухфакторной модели с помощью импорт-фактора провел оценку платежеспособности импортера и установил лимит финансирования. Далее, после проверки и подтверждения финансовой надежности Покупателя, экспортер поставяет товар, в то время, как факторинговая фирма страны-экспортера финансово обеспечивает поставщика. После окончания времени отсрочки, за купленный полученный товар производится оплата.

При факторинге в виде импортного взаимоотношения подтверждаются документально посредством международного договора купли-продажи и соглашением между двумя факторинговыми компаниями (страны-экспортера и импортера) самостоятельно или согласно правилам международного факторинга международной факторинговой ассоциации, в состав которой они входят.

211 Стригунова Д.П. О международно-правовом регулировании договора факторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №8. С. 76-78

Соответственно, импортный факторинг дает возможность компании-экспортеру получить уверенность в профессиональном управлении своей дебиторской задолженности, а компании-импортеру – закупить товар на условиях с отсрочкой платежа²¹².

Цифровизация, охватывающая все аспекты экономической деятельности, также становится катализатором для расширения горизонтов международного бизнеса²¹³. Она способствует формированию новых моделей управления, распространяет передовые технологии и создает условия для сокращения издержек и увеличения эффективности торговли. Для факторинга цифровизация открывает новые возможности для автоматизации процессов и улучшения операционной деятельности компаний.

Благодаря факторинговой компании клиент-экспортер получает профессиональное удаленное обслуживание функций управления дебиторской задолженностью, в них входит анализ существующих и новых импортеров, и установление для них финансовых ограничений; отслеживание своевременной оплаты импортерами; сбор задолженности; защита от риска неплатежа Импортера.

Таким образом, в виду большого значения операций факторинга и расширение охвата международных операций возрастает роль международной ассоциации “International Factors Group” в развитии факторинга в мировой экономике.

Использованные источники:

1. Кобзев Е.А. Анализ структуры альтернативных инструментов финансирования бизнеса // Вестник евразийской науки. 2022. №4. С. 16.
2. МВФ уравнил прогноз по росту ВВП России и мира. URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/04/2024/661e7d509a79475152673768> (дата обращения 28.04.2024)
3. Орлова Г., Тарановская Е. Факторинговые операции в мировой экономике// Российский внешнеэкономический вестник. 2017.№ 3. С.84
4. Проняева Л.И., Щеголев А.В., Давыдкин И.Г. Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства // Вестник Академии знаний. 2022. №6 (53). С. 369-375.
5. Пушкарев Д.С., Греф С.В., Маркевич М.Ю., Сафарова А.И. Автоматизация факторинговых процессов на основе технологии BLOCKCHAIN // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №5-3 (99). С. 51. –55.

²¹² Кобзев Е.А. Анализ структуры альтернативных инструментов финансирования бизнеса // Вестник евразийской науки. 2022. №4. С. 16.

²¹³ Пушкарев Д.С., Греф С.В., Маркевич М.Ю., Сафарова А.И. Автоматизация факторинговых процессов на основе технологии BLOCKCHAIN // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №5-3 (99). С. 51.-55.

6. Стригунова Д.П. О международно-правовом регулировании договора факторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №8. С. 76-78.
7. Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд.URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65a0d3e09a79477823d74f7d> (дата обращения 29.04.2024)
8. Чупрова В.Н. Мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности предприятия с применением факторинга // Вестник науки. 2024. №2 (71). С. 123-126.
9. About us.URL: <https://fci.nl/en/about-fci> (дата обращения 28.04.2024)